

Boekbesprekingen (Book Reviews)

<i>De bedrijfseconomische betekenis van de reclame van Dr H. J. A. Hermens</i>	blz. 168
(Advertising as a problem of business economics by Dr H. J. A. Hermens)	
door Drs W. J. v. d. Woestijne	
<i>Openbare les F. J. P. v. Dooren, De persoonlijkheid als uitgangspunt van de psychologie toegepast in het bedrijf</i>	blz. 169
(The personality as a starting-point for the application of psychology in business; public lecture of F. J. P. v. Dooren)	
door Prof. Dr T. T. ten Have	
<i>Intreerede Dr S. Kleerekoper, Enige beschouwingen over het verband tussen de economische theorie en de productie verhoudingen in het bijzonder met betrekking tot de economie van de K'voetsoth</i>	blz. 170
(Some observations concerning the connection between economic theory and production especially with regard to the K'voetsoth economics, inaugural lecture of Dr S. Kleerekoper)	
door Prof. Dr A. Mey	
<i>Ingekomen boeken</i> (Books received)	blz. 173
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 174
(Literature-abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

NOTA VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN INZAKE
FISCALE WINSTBEPALING *)

In de Regeringsverklaring heeft de Regering tot uitdrukking gebracht (Handelingen Tweede Kamer, blz. 1239), dat de fiscale winstvaststelling in overeenstemming zal worden gebracht met redelijke bedrijfseconomische overwegingen. Ingevolge deze toezegging heeft de ondergetekende de eer het volgende aan de Kamer mede te delen.

Tot heden is bij de fiscale winstvaststelling de waardering van grond- en hulpstoffen, halfabrikaten e.d. geschied op basis van aanschaffings- en marktprijzen. Als gevolg hiervan ontstaan in tijden van stijgende prijzen extra-winsten, waarover belasting moet worden betaald. Bij het opmaken van de commerciële balans werd met het bijzondere karakter van deze winsten door vele ondernemingen reeds rekening gehouden door deze extra-winsten niet in aanmerking te nemen bij de vaststelling van

*) Op 22 Maart j.l. heeft de Minister van Financiën in een nota aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn voornemens medegedeeld met betrekking tot een herziening van de fiscale bepalingen omtrent de berekening van de bedrijfswinst, welke de mogelijkheid zal scheppen van het onbelast laten van waardevermindering van de voorraden. Hoewel de Minister nog geen bijzonderheden omtrent de voorgenomen herziening mededeelt, acht de Redactie de beginselverklaring van zodanig belang, dat zij de Nota, die in de pers veelal verkort is weergegeven, in dit nummer in onverkorte vorm publiceert.

het winstsaldo over het boekjaar. Het bovenbedoelde stelsel van fiscale waardering maakt zulks evenwel niet mogelijk bij de bepaling van de belastbare winst.

Het bezwaar van dit laatste doet zich thans scherp gevoelen. De sterke prijsstijgingen van de laatste tijd hebben in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven grote fiscale winsten op voorraden doen ontstaan; de belastingheffing daarover dreigt bij vele ondernemingen ernstige financieringsmoeilijkheden te veroorzaken en de regelmatige voortzetting van het bedrijf te verstoren.

Met het oog hierop is de ondergetekende bereid voor de daarvoor in aanmerking komende bedrijfstakken de mogelijkheid te openen van het waarderingsstelsel ten aanzien van voorraden, waaraan zij gebonden zijn, zolang niet bijzondere omstandigheden een wijziging rechtvaardigen (artikel 7 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941), af te wijken en op een ander waarderingsstelsel over te gaan.

Het fiscale waarderingsstelsel, waartoe de overgang thans mogelijk zal worden gemaakt, houdt in, dat bij een naar omvang geblijkblijvende voorraad op de eindbalans dezelfde waardering wordt toegepast als op de beginbalans, zodat de prijsstijging van deze voorraad buiten aanmerking blijft. Het zal de ondernemer in de bedoelde bedrijfstakken vrijstaan al dan niet toepassing van het nieuwe stelsel te vragen; gaat hij er evenwel toe over, dan dient de nieuwe methode van waarden uiteraard ook duurzaam te worden gevolgd.

De ondergetekende is voornemens de aanwijzing van de bedrijfstakken, waar de bedoelde overgang tot een ander waarderingsstelsel zal worden geaccepteerd, over welke aanwijzing hij ter bepaling van zijn standpunt van tevoren overleg zal plegen met zijn betrokken ambtgenoten, spoedig te doen plaats vinden, zodat bij de fiscale winstbepaling over boekjaren, welke op of na 1 Januari 1950 beginnen, van de tegemoetkoming gebruik zal kunnen worden gemaakt. Ook zal in een later jaar op het nieuwe systeem kunnen worden overgegaan. Er zal aan de ondernemer vrijheid worden gelaten welke soorten goederen van zijn voorraad hij op vorenbedoelde wijze wil waarden.

Ook zal de mogelijkheid openstaan om de toepassing van het nieuwe stelsel te beperken tot een bepaalde omvang van de voorraad. De belastingplichtige is dan echter gehouden ook in de volgende jaren deze stelregel te volgen, zodat voor een excedent het nieuwe stelsel niet geldt. Verder valt te bedenken, dat in geval van daling van de werkelijke voorraad beneden de voorraad, welke onder het nieuwe waarderingsstelsel is gebracht, slechts de werkelijk aanwezige voorraad volgens dat stelsel wordt gewaardeerd. De door het afstoten van een deel van de voorraad gerealiseerde extra-winst wordt derhalve wel belast. Indien de voorraad aan goederen, die volgens het nieuwe stelsel worden gewaardeerd, uitbreiding ondergaat, komen die aankopen tegen de kostprijs op de eindbalans, doch in volgende jaren mag voor die uitbreiding van de voorraad de laatstbedoelde waardering worden aangehouden.

Wegens het belang van het voorgaande in verband met de beoordeling van de belastingverzwaringen, die zijn belichaamd in de wetsontwerpen 2105 en 2106, leek het de ondergetekende gewenst, na overleg met zijn ambtgenoot van Economische Zaken, van zijn hierboven nader aangegeven voornemen ten spoedigste aan de Kamer mededeling te doen.

De Minister van Financiën,
P. LIEFTINCK.